

Črpanje primerov za japonsko-slovenski slovar iz vzporednega korpusa

Kristina Hmeljak Sangawa,^{*} Tomaž Erjavec[†]

^{*} Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

kristina.hmeljak@guest.arnes.si

[†] Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

tomaz.erjavec@ijs.si

Povzetek

Na FFUL in IJS med urejanjem spletnega japonsko-slovenskega slovarja za študente japonščine, ki nastaja ob spremljanju potreb porabnikov in njihovem sodelovanju, skušamo z uporabo jezikovnih tehnologij slovar čimbolj učinkovito dopolnjevati in dograjevati. Iz vzporednega korpusa, ki nastaja v okviru vaj iz prevajanja med slovenščino in japonščino, ter vzporednih besedil, ki smo jih s pomočjo iskalnikov in regularnih izrazov črpali s spleta, smo zbrali stavčne primere k vsem slovarskim geslom, ki jih vzporedni korpus vsebuje. Pri pogostih besedah, ki so se v korpusu največkrat pojavljale, smo število primerov omejili in v korpusu zaradi lažjega branja izbrali najkrajše povedi z izbranimi gesli. Projekt lahko služi kot model za učinkovito ustvarjanje referenčnega učnega gradiva z uporabo prosto dostopnih orodij in besedil.

Extracting examples from a parallel corpus for a Japanese-Slovene dictionary

A Japanese-Slovene learners' dictionary is being produced in cooperation between the Faculty of Arts of the University of Ljubljana and the Jožef Stefan Institute. The process of building the dictionary relies on users' collaboration and feedback and on using language technologies and resources. The paper reports on the augmentation of the dictionary with example sentences, automatically extracted from a Japanese-Slovene parallel corpus that was built for this purpose. The corpus was compiled using Japanese-Slovene text produced at the Faculty of Arts as part of student course-work and parallel texts collected from the Web. We present the compilation and annotation of the parallel corpus, the method of selecting examples to be included in the dictionary, and give an informal evaluation of the results. The methodology presented can serve as a model for low-cost production of lexicographic material.

1. Uvod

Na Oddelku za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani že od nastanka oddelka postopoma razvijamo japonsko-slovenski slovar za slovensko govoreče študente (Hmeljak 2001). Slovar je bil leta 2003 predelan v obliko XML po priporočilih TEI (Erjavec idr. 2003) in postavljen na strežnik Instituta Jožef Stefan, kjer je od takrat prosto dostopen (<http://nl.ijs.si/jaslo/>). Število uporabnikov je tudi za slovenske razmere majhno, zato je projekt izrazito netržen. Ob sodelovanju študentov japonologije, ki so glavni uporabniki slovarja, gradivo postopoma nadgrajujemo in objavljamo na spletu. Na osnovi analiz iskalnih nizov, ki jih beležimo na spletnem iskalniku, slovar postopoma dopolnjujemo, pri tem pa skušamo čim bolj učinkovito izkoriščati obstoječe vire, metode in smernice. Tako smo na primer po ugotovitvi, da uporabniki velikokrat iščejo japonske besede in izraze v latinici, s pomočjo obstoječega orodja dodali latinizirano obliko vsem slovarskim geslom, v isti nadgradnji pa dodali tudi podatke o težavnosti stopnji besedišča po seznamu besedišča za osrednji izpit iz znanja japonščine kot tujega jezika JLPT (Erjavec idr. 2006). Slovarsko gradivo je bilo tudi vključeno v orodje za podporo branju japonskih besedil Reading Tutor (Kawamura 2005). Slovar je trenutno zastavljen kot enosmerni japonsko-slovenski slovar, a omogoča tudi iskanje po slovenskih prevodnih ustreznih in primerih. Iz analize iskalnih nizov, ki jih je zabeležil strežnik, smo ugotovili, da so uporabniki v več kot polovici primerov iskali slovenske besede, kar nakazuje potrebo po slovensko-japonskem slovarju, ki je šele v načrtu.

Trenutna, 3. izdaja slovarja, ki je bila objavljena leta 2006, ima skoraj 10.000 japonskih gesel s pribl. 25.000 slovenskimi prevodnimi ustreznici, a samo 2.375 primerov rabe. Ker so primeri rabe nedvomno velikega pomena v slovarju za začetnike in ker se je v zadnjih letih na oddelku nabrala manjša zbirka japonsko-slovenskih vzporednih besedil (Hmeljak Sangawa 2007), smo se odločili to gradivo dograditi in urediti v manjši vzporedni korpus, da bi iz njega črpali primere besedne rabe za dvojezični slovar. V sledečih razdelkih opisujemo zbiranje gradiva za korpus, urejanje korpusa in črpanje primerov ter ocenjujemo uporabnost tako dobljenih primerov rabe.

2. Gradnja vzporednega korpusa

2.1. Zbiranje vzporednih besedil

Za pogoste jezikovne pare, še posebej za kombinacijo angleščine z drugim jezikom, obstajajo dandanes velike količine vzporednih besedil v elektronski obliki, velikokrat prosto dostopnih na spletu, kar je spodbudilo že več projektov in metod za avtomatsko črpanje vzporednih korpusov s spleta (npr. Resnik in Smith 2003; za japonščino Fry 2005; Tanaka 2001 idr.). Veliko je že tudi javno dostopnih urejenih zbirk stavčno poravnanih vzporednih besedil oz. baz prevajalskih spominov. Tako je npr. za slovenščino že od leta 2002 na spletu dostopna zbirka prevodov zakonodaje EU (Željko 2002), ki je danes dostopna na več lokacijah, v obsegu pribl. 56 milijonov besed (<http://evrokorpus.gov.si/>) oz. 27,7 milijonov slovenskih besed (Steinberger et al. 2006), iz iste zakonodaje pa so nastali tudi vzporedni korpusi, ki združujejo slovenščino z nemščino, francoščino, španščino in italijanščino. Tudi za japonščino obstajajo

velike količine japonsko-angleških besedil, iz katerih so tudi že črpali slovarsko ponazarjalno gradivo (Breen 2003; Tanaka 2001).

Za jezikovni par japonščina-slovenščina je jezikovnih virov bistveno manj: med obema jezikovnima področjema je razmeroma malo tako kulturnih kot gospodarskih in drugih stikov, do pred 10 leti pa skoraj ni bilo prevajalcev sposobnih prevajanja med japonščino in slovenščino. Zato v primerjavi z drugimi jezikovnimi pari obstaja razmeroma malo prevedenih besedil, še manj pa takih v lahko dostopni elektronski obliki. Zato smo skušali izkoristiti vse možne vire, do katerih smo imeli dostop, čeprav niso vsi vzorni primeri prevodov: od internega gradiva katedre za japonologijo FFUL do posrednih prevodov, t.j. parov prevodov istega (angleškega ali drugega) besedila v japonščino in slovenščino. Zbrali smo naslednje štiri vrste besedil.

2.1.1. Vrste besedil v korpusu

a) *Gradivo z vaj iz prevajanja na katedri za japonologijo.* Študenti 3. letnika japonologije prevajajo v slovenščino japonska besedila, večinoma o japonski družbi, običajih ali dogodkih, študenti 4. letnika pa prevajajo v japonščino slovenska besedila o slovenskih krajih in znamenitostih, zato besedila vsebujejo poleg splošnega tudi besedišče, ki je specifično za obe deželi. Izhodiščna besedila črpamo s spleta, tako da so že v elektronski obliki; študentske prevode preverimo in popravimo v razredu, nato jih objavimo v stavčno poravnani obliki kot študijsko gradivo na fakultetnem strežniku (<http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/>), s čimer je bilo gradivo že pripravljeno za vključitev v korpus.

b) *Izročki in gradivo japonskih gostujočih profesorjev na FFUL.* Na Oddelku za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vsako leto gostuje eden ali več japonskih profesorjev, ki predavajo v japonščini. Del gradiva na oddelku prevedemo v slovenščino, da je dostopno tudi študentom nižjih letnikov oz. drugih študijskih smeri. Tako izvirna besedila kot prevodi so že bili v elektronski obliki, avtorji in prevajalci pa so se strinjali s tem, da besedila objavimo na spletu, tako da smo lahko tudi to gradivo vključili v korpus.

c) *Prevedeno leposlovje.* Ker so bili tako izročki gostujočih profesorjev kot tudi večina vaj iz prevajanja strokovna, vsebinsko in jezikovno zahtevna besedila, smo se odločili vključiti v korpus nekaj leposlovja s preprostimi vsakdanjimi dialogi, krajšimi povedmi in osnovnejšim besediščem. Zbrali smo odlomke iz dveh ducatov romanov in novel, ki so bili doslej prevedeni iz japonščine v slovenščino, ter prvega in doslej edinega knjižnega prevoda slovenske leposlovne proze, ki je izšel letos. Odlomke smo preslikali, pretvorili v besedilne datoteke s programom za razpoznavanje znakov, ročno preverili in poravnali. Leposlovna dela seveda krijejo avtorske pravice, ki omejujejo razmnoževanje in objavljanje besedil, toda menimo, da citiranje posameznih povedi kot ponazarjalni primer v slovarju zaradi omejene količine citiranega besedila ne krši avtorskih pravic.

d) *Spletno gradivo.* Da bi še dodatno razširili zbirko besedil, smo s pomočjo splošnih iskalnikov (google, najdi.si) poiskali vzporedna japonska in slovenska besedila. Za druge jezikovne pare, ki vključujejo angleščino, obstajajo že uspešni poskusi samodejnega črpanja vzporednih besedil v dveh jezikih s spleta (Resnik 1998, Resnik in Smith 2003, Fry 2005); spletnih strani, ki

so prevedene iz raznih jezikov v angleščino, je veliko, vendar za jezikovni par japonščina-slovenščina nismo pričakovali velikih količin vzporednih besedil, zato smo za začetek ročno poiskali besedila in sproti preverjali njihovo relevantnost in kakovost.

Najprej smo poiskali strani v japonščini na domeni .si, tako s pomočjo iskalnikove funkcije za določanje jezika kot tudi z iskanjem znakov zlogovnice hiragane, ki se uporablja samo za zapis japonščine. Na ta način smo dobili 34 strani, od katerih sta bili 2 uporabni (predstavitvi podjetij), ostale pa so bile ali japonski povzetki slovenskih daljših besedil, ali nekakovostni strojni prevodi preko angleščine, ali strani v drugih jezikih, ki jih je iskalnik pomotoma razpoznal kot japonske.

Z obratnim postopkom smo poiskali tudi strani v slovenščini na domeni .jp, tako z omejevanjem iskanja na zadetke v jeziku "slovenščina" kot z iskanjem pogostih slovenskih besed. Na ta način smo dobili nekaj sto strani, a skoraj nobena ni bila v slovenščini: večinoma je šlo za napako iskalnika pri določanju jezika, tako da sta bili samo dve besedili (predstavitvi proizvodov) uporabni.

Največ uporabnih vzporednih besedil smo našli tako, da smo kot iskalni niz vnesli "Japanese" in "Slovene" oz. "Slovenian", ali "日本語" in "slovenščina". Tako smo dobili strani na portalih, kjer je glavno besedilo (večinoma v angleščini, a tudi v francoščini, ruščini in esperantu) prevedeno v več tujih jezikov, vključno z japonščino in slovenščino: od bolj tehničnih strani, kot so Googleove strani podpore, priročniki programske opreme, meniji in vmesniki raznih portalov, do bolj preprostih in razumljivih strani verskih skupin (Jehovove priče ipd.), jezikovnih priročnikov, turističnih informacij in podobnih besedil na težavnostni ravni, ki je primerna tudi za začetnike.

Na prvi pogled idealni vir besedil za naš korpus je tudi urejena zbirka vzporednih besedil projekta Opus (Tiedemann 2007, Tiedemann in Nygaard 2004), v katerem so zbrana prosto dostopna in prosto objavljiva besedila, ki so že stavčno poravnana s prevodi v več jezikih (priročnik KDE je npr. preveden v kar 61 jezikov). Podkorpora KDE in OpenSubtitles vključujeta tako japonščino kot slovenščino, vendar prvi vsebuje veliko zelo tehničnega izrazja in težko razumljivega besedila, v drugem pa so fraze sicer vsakdanje in razumljive tudi za začetnika, toda velikokrat se prevod sploh ne ujema, saj so podnapisi po svoji naravi povzetki govornega besedila, pri čemer se v japonskem in slovenskem podnapisu iste (največkrat angleške) govorne enote včasih ohranijo različni deli le-te, kar veliko pa je bilo tudi napak v prevodih, ki jih prispevajo prostovoljci. Zato tega gradiva nismo vključili v tokratni korpus.

2.2. Vzparejanje besedil na ravni povedi in izgradnja korpusa

Dobljena besedila v raznih formatih smo nato normalizirali v besedilno obliko, poenotili vse kodiranje v UTF-8 in poravnali na ravni povedi.

Besedila iz prve skupine so bila že poravnana, pri ostalih pa smo uporabili orodje +Tools Align iz programskega paketa za pomnilnike prevodov Wordfast (<http://www.wordfast.net>); poravnavo smo v celoti ročno preverili in pri tem izločili povedi z očitnimi napakami in povedi, kjer je prevod manjkal.

Tako dobljena besedila smo pretvorili v obliko XML. Japonski del besedil smo lematizirali s prosto dostopnim

orodjem za morfološko analizo japonskih besedil Chasen (<http://sourceforge.jp/projects/chasen-legacy/>), slovenski del besedila pa lematizirali z lastnim orodjem totale (Erjavec idr. 2005).

Tako smo dobili vzporedni lematizirani korpus s 7914 prevodnimi enotami (povedmi), v japonskem delu 226.220 besed, v slovenskem delu pa 171.261 besed. Razmerje med vrstami gradiv je prikazano v tabeli 1.

tip besedila	delež v korpusu
vaje iz prevajanja	24,5%
gradivo gost. profesorjev	13,5%
leposlovje	15,7%
spletno gradivo (od tega neposrednih prevodov 1,4% posrednih prevodov 44,9%)	46,3%

Tabela 1: Razmerje med vrstami gradiv.

3. Črpanje in vnašanje primerov v slovar

Vsa gesla japonsko-slovenskega slovarja smo avtomatsko poiskali v korpusu in tako dobljene povedi dodali k ustreznim geslom, s čimer je 4.648 japonskih gesel dobilo nove primere. Pri osnovnem besedišču, kjer so v geslih že bili primeri rabe, smo primere iz korpusa grafično ločili od obstoječih slovarskih primerov, kot je prikazano v sliki 1. Na koncu vsakega primera iz korpusa puščica označuje povezavo na stran z bibliografskimi podatki o besedilu, iz katerega je primer vzet: vir (naslov spletne strani ali podatki o knjigi) originalnega besedila in prevoda ter jezik in avtor le-teh.

Slika 1. Geslo s prvotnimi primeri in primeri iz korpusa

Pri pogostih besedah, ki so se v korpusu pojavile v velikem številu povedi, smo v slovar vnesli samo 6 najkrajših primerov. Leksikografsko bolj utemeljeni kriteriji za izbor primerov, ki jih v tokratnem delu še nismo uspeli upoštevati, so predstavljeni v razdelku 4.

Ker so primeri kljub temu razmeroma dolgi, je iztočnica v japonskem primeru grafično poudarjena. Za uporabnika bi bila še bolj pregledna grafična izpostavitve tistega dela slovenskega primera (besede ali zveze), ki odgovarja japonski iztočnici, toda samodejno vzporejanje

besedila na besedni ravni presega zmožnosti tokratnega projekta.

4. Ocena samodejno pridobljenih primerov

Z opisanim postopkom smo polovici gesel v slovarju uspeli dodati dejanske primere rabe z ustreznim prevodom. Primeri rabe v slovarju so velikega pomena pri učenju jezika, saj lahko uporabnik iz njih pridobi informacije o pomenskih, skladijskih, kolokacijskih, pragmatičnih in slogovnih lastnostih določene besede. To je še posebej pomembno pri japonščini, ki ima v primerjavi z evropskimi jeziki slogovno in pragmatično razčlenjeno besedišče, saj se za isti pojem, ki se v slovenščini izraža z eno samo besedo, velikokrat uporabljajo različni sinonimi glede na formalnost situacije, govorcevo starost in spol, sobesedilo idr. Pri takih besedah so v geslih našega slovarja kazalke na bolj ali manj vpludne idr. sinonime, ravno iz primerov pa je najbolj nazorno in intuitivno razvidno tipično sobesedilo določene besede.

Idealni slovarski primer rabe naj bi bil obenem razumljiv, informativen in tipičen. Primeri iz korpusa seveda niso deležni običajnega slovaropisnega postopka analize korpusnih primerov, sinteze geselskega članka z definicijo oz. prevodom in ureditve oz. priredbe navedenih primerov, zato se razlikujejo od običajnih slovarskih (prirejenih ali izmišljenih) primerov v tem, da njihovo besedišče ni omejeno na osnovno (torej so lahko ostale besede v primeru težje od iztočnice, ki jo primer ponazarja), skladnja ravno tako ni nujno preprosta, večinoma so vezani na sobesedilo, tako da niso vedno razumljivi, ko jih iz sobesedila iztržemo, pri primerih iz vzporednega korpusa pa se zgodi tudi to, da v slovenskem prevodu sploh ni prevoda japonske iztočnice, ki naj bi jo primer ponazarjal, ker se pojavlja v širšem sobesedilu. Te pomanjkljivosti so delno rešljive: k vsem besedam v primerih bi lahko avtomatsko dodali povezave k ustreznim geslom, da lahko uporabnik lažje preveri pomen neznanih besed v primeru – glede na to, da je v japonskem delu korpusa 13.083 pojavnice, bi morali zato ustrezno dopolniti tudi gesla samega slovarja, ki obsega 10.000 gesel. Težave na skladijskem nivoju so delno rešljive z implementacijo algoritma za izbiranje najlažjih primerov, v končni fazi pa bo še vedno potrebno opozorilo uporabniku, da gre za realne primere rabe s prevodnimi ustreznici, ki niso nujno tako splošne kot ustreznice v jedru gesla.

Zaradi razmeroma majhnega obsega našega korpusa pridobljeni primeri pričakovano ne pokrivajo vseh podpomenov geselskih iztočnic, tudi ne ponazarjajo vseh njenih najbolj tipičnih skladijskih, kolokacijskih, slogovnih in pragmatičnih vzorcev. Vendar smo opazili, da korpusni primeri prispevajo tudi nove prevodne ustreznice, ki v slovarju še niso bile navedene, še posebej pri frazemih. Tako je npr. iztočnica *あわせる* (*awaseru*) v zadnji različici slovarja bila prevedena samo kot »nastaviti« oz. »sešteti«, v korpusnih primerih pa smo našli tudi daljše prevodne enote: *顔をあわせる* (*kao wo awaseru* - dobesedno *postaviti skupaj obraza*) s prevodom »srečati, videti se«, ter *声を合わせて歌う* (*koe wo awasete utau* - dobesedno *peti in združiti glasove*) s prevodom »peti skupaj«. Glede na to, da so ravno kolokacije ena od težjih leksikalnih vidikov učenja tujega jezika (Gorjanc in Jurko 2004), bi naš slovar potreboval dopolnitev kolokacijskih informacij, še posebno glede na to, da se ga uporabniki poslužujejo tudi za aktivno rabo, z

iskanjem slovenskih besed. Ravno korpusni primeri z večbesednimi leksikalnimi enotami in njihovimi prevodi v kontekstu lahko tu nudijo koristno gradivo tako za uporabnike kot tudi za urrejevalce slovarja pri postopnem dopolnjevanju le-tega.

Pri dveh podobnih projektih za samodejno črpanje primerov iz korpusa za vnos v japonski slovar (Yoshihashi in Nishina 2007, Mizuno idr. 2008) se pri izboru primerov poleg kriterija dolžine uporabljajo tudi drugi kriteriji: oba projekta izbirata primere glede na težavnost besedišča, pismenk in slovničnih vzorcev, ki se merijo po standardih izpita iz japonščine kot tujega jezika (Japan Foundation 2004), Yoshihashi in Nishina pa poleg tega na osnovi samodejne skladišne analize izbirata skladišnsko najmanj razvejane povedi. V projektu za črpanje angleških slovarskih primerov iz korpusa (Kilgarriff idr. 2008) se poleg kriterijev za izbiranje čim bolj razumljivih primerov uporabljajo tudi kriteriji za določanje najbolj tipičnih primerov, na osnovi merjenja kolokacijskih vzorcev. Tudi pri našem projektu v prihodnosti načrtujemo dopolnitev kriterijev za izbiranje primerov, v trenutni fazi pa ocenjujemo, da so primeri s prevodom kljub težavnosti lahko koristni za uporabnika slovarja, ki se bo zaradi omejenih človeških virov šele počasi dopolnjeval. Ob tem se mora seveda uporabnik zavedati, da korpusni primer nudi prevodno rešitev v konkretnem sobesedilu, ki je ne moremo posplošiti tako kot pri izmišljenih, čim bolj splošno veljavnih primerih v slovarjih.

5. Zaključek

Predstavili smo metodo zbiranja vzporednega korpusa in črpanja primerov rabe za vključitev v dvojezični slovar. Pridobljeni korpus in primeri so se izkazali za koristne, ker so prispevali ilustrativno gradivo za polovico slovarskih iztočnic, obenem pa bi večji in bolj uravnotežen korpus omogočil boljše kritje tako števila iztočnic kot tudi podpomenov in posebnosti rabe pri vsaki iztočnici, zato načrtujemo nadaljevanje začetega dela.

Literatura

- Breen, Jim W. 2003. Word Usage Examples in an Electronic Dictionary. PAPILLON-2003 Workshop on Multilingual Lexical Databases, Hokkaido University, 12pp. {<http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/papillon/dicexamples.html>}
- Erjavec, Tomaž, Kristina Hmeljak Sangawa, I. Srdanović, 2003. An XML TEI encoding of a Japanese-Slovene learner's dictionary. V V. Rajković idr. (ur.). *Zbornik B 6. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2003*. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
- Erjavec, Tomaž, Camelia Ignat, Bruno Pouliquen, Ralf Steinberger. 2005. Massive multi-lingual corpus compilation: Acquis Communautaire and totale. In Proceedings of the 2nd Language & Technology Conference, April 21-23, 2005, Poznan, Poland. pp. 32-36.
- Erjavec, Tomaž, Kristina Hmeljak Sangawa, Irena Srdanović Erjavec, 2006. JaSlo, a Japanese-Slovene learners' dictionary: methods for dictionary enhancement. *Proceedings XII EURALEX international congress*, Torino: Edizioni Dell'orso. pp. 611-616.
- Fry, John. 2005. Assembling a parallel corpus from RSS news feeds, in Proceedings of the Workshop on Example-Based Machine Translation, MT Summit X, Phuket, Thailand, September 2005. {<http://www.ai.sri.com/pubs/files/1181.pdf>}
- Gorjanc, Vojko, Primož Jurko. 2004. Kolokacije in učenje tujega jezika. *Jezik in slovstvo* 49, št. 3-4, str. 49-62
- Hmeljak Sangawa, Kristina, 2002. Slovar japonskega jezika za slovenske študente japonščine. V Tomaž Erjavec in Jerneja Gros (ur.), *Jezikovne tehnologije: zbornik konference*. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
- Hmeljak Sangawa, Kristina, 2007. Hon'yaku no jugyou ni okeru taiyaku koopasu no kouchiku to sono katsuyou no kanousei. V C.Tsuchiya in A. Bekeš (ur.), *Nihongo kyouiku renraku kaigi ronbunshuu*, vol. 19, Ljubljana/Aichi, str. 59-63
- Japan Foundation. 2004. Japanese Language Proficiency Test: Test contents specifications. Tokyo: Bonjinsha.
- Kawamura, Yoshiko idr. 2005. Implementation and Evaluation of a Web-based Multilingual Editing System for the Reading Tutorial Dictionary Tool. V *Dai10kai Yooroppa nihongokyoku shimpojiumu - Leuven*. {<http://language.tiu.ac.jp/aje2005.pdf>}
- Kilgarriff, Adam, Miloš Husák, Katy McAdam, Michael Rundell, Pavel Rychlý, 2008. GDEX: Automatically finding good dictionary examples in a corpus. V *Proceedings of 13th Euralex International Congress*.
- Mizuno, Junta idr. 2008. Nihongo dokkai shien no tame no gogi goto no yourei chuushutsu shisutemu no kouchiku. V *Proceedings of the Workshop on Natural Language Processing for Education - The 14th Annual Meeting of the Association for Natural Language Processing*. Tokyo: Gengoshorigakkai. str. 63-66.
- Resnik, Philip, Noah A. Smith. 2003. The Web as a parallel corpus. *Computational Linguistics*, Volume 29, Issue 3 (September 2003). str. 349 - 380. {<http://citeseer.ist.psu.edu/resnik03web.html>}
- Srdanović Erjavec, Irena, Tomaž Erjavec, Adam Kilgarriff, 2008. A web corpus and word sketches for Japanese. *Shizen gengo shori*, 2008, vol. 15, no. 2, str. 137-159.
- Steinberger, Ralf, Bruno Pouliquen, Anna Widiger, Camelia Ignat, Tomaž Erjavec, Dan Tufiş, Dániel Varga, 2006. The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages. *Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'2006)*. Genoa, Italy, 24-26 May 2006.
- Tanaka, Yasuhito. 2001. Compilation of a multilingual parallel corpus. *PACLING 2001*, Sep 2001, Japan. {<http://afnlp.org/pacling2001/pdf/tanaka.pdf>}
- Tiedemann, Jörg. 2007. Building a Multilingual Parallel Subtitle Corpus. In Proceedings of CLIN 17, Leuven, Belgium, 2007.
- Tiedemann, Jörg, Lars Nygaard. 2004. The OPUS corpus - parallel & free. V *Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'04)*. Lisbon, Portugal, May 26-28.
- Yoshihashi, Kenji, Kikuko Nishina, 2007. Gakushuusha ni awasete reibun hyouji tsuuru. V *CASTEL-J in Hawaii 2007 Proceedings*. str. 223-226.
- Željko, Miran, 2002. Pripomočki na spletu za prevajalce zakonodaje EU. *Zbornik mednarodne konference Informacijska družba 2002 - jezikovne tehnologije*. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.